

YANGI O'ZBEK SHE'RIYATIDA KOINOT RAMZLARI

Baxshulloyeva Sabina Dilshod qizi

BuxDPI Tillar fakulteti 3-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14880808>

Annotatsiya. Ushbu maqola yangi o'zbek she'riyatida osmon jismlari (quyosh, oy, yulduzlar, somon yo'li va boshqalar) ramziy poetik obraz sifatida keng qo'llanilib, inson ichki kechinmalari, hayot falsafasi, muhabbat va orzular kabi mavzularni tasvirlashda muhim o'rin tutadi. Abdulla Oripovning "Ruhim" she'rida kamalak obrazi ruhning yuksak va doimiy mohiyatini ifodalash uchun ishlatilganligi va Mirtemirning "Bulut" she'rida esa bulut obrazi orqali tabiatning beg'ubor go'zalligi va insonning hayoliy dunyosi tasvirlanadi. Oq bulutlar oqqushlar, qorli cho'qqilar yoki oppoq barqutga qiyoslanib, kuzgi tabiatning pokligi va osoyishtaligini ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: yangi o'zbek she'riyati, osmon jismlari, poetik obraz, quyosh, oy, yulduzlar, kamalak, falsafiy tasvir, ruh, tabiat go'zalligi, Abdulla Oripov, Mirtemir, ichki kechinmalar, hayot falsafasi, muhabbat, orzular, bulut obrazi.

Аннотация. В данной статье небесные тела (солнце, луна, звезды, млечный путь и др.) широко используются как символический поэтический образ в новой узбекской поэзии, и они важны при описании таких тем, как внутренние переживания человека, философия жизни, любовь, и мечты держит Рин. В стихотворении Абдуллы Орипова «Душа» образ радуги используется для выражения высокой и постоянной сущности души, а в стихотворении Миртемира «Булут» через образ описываются безупречная красота природы и фантастический мир человека. облака. Белые облака сравнивают с лебедями, заснеженными вершинами или белым бархатом, подчеркивая чистоту и спокойствие осенней природы.

Ключевые слова: новая узбекская поэзия, небесные светила, поэтический образ, солнце, луна, звезды, радуга, философский образ, душа, красота природы, Абдулла Орипов, Миртемир, внутренние переживания, философия жизни, любовь, мечты, образ облака.

Abstract. In this article, celestial bodies (sun, moon, stars, milky way, etc.) are widely used as a symbolic poetic image in new Uzbek poetry, and they are important in describing topics such as human inner experiences, philosophy of life, love and dreams. holds rin. In Abdulla Oripov's poem "Soul", the image of the rainbow is used to express the high and constant essence of the soul, and in Mirtemir's poem "Bulut", the flawless beauty of nature and the fantasy world of man are

Fevral, 2025-Yil

described through the image of a cloud. White clouds are compared to swans, snow-capped peaks or white velvet, emphasizing the purity and tranquility of autumn nature.

Key words: *new Uzbek poetry, heavenly bodies, poetic image, sun, moon, stars, rainbow, philosophical image, soul, beauty of nature, Abdulla Oripov, Mirtemir, inner experiences, philosophy of life, love, dreams, cloud image.*

Yangi o'zbek she'riyatida osmon jismlari (quyosh, oy, yulduzlar, somon yo'li va boshqalar) poetik obraz sifatida keng qo'llaniladi. Ushbu timsollar orqali shoirlar insonning ichki kechinmalari, hayot falsafasi, muhabbat, ayriliq va orzular kabi mavzularni ifoda etadilar.

Quyida yangi o'zbek she'riyatida osmon jismlari haqida qisqacha izoh va misollar keltiriladi:

Quyosh - yangi o'zbek she'riyatida energiya, ilhom va hayotning boshlanishi timsoli sifatida ishlatiladi. Ko'pincha u shoirlar tomonidan insoniy iroda va yorqin orzularni ifodalashda qo'llaniladi.

Oy - inson kechinmalari, yolg'izlik va romantik his-tuyg'ularni ifodalovchi obraz sifatida ko'p uchraydi. U kechaning sukunati, sokin muhabbat va ichki iztirobni aks ettiradi. Ba'zan oy insonning orzulari yoki sevgilisining go'zalligini tasvirlashda ishlatiladi.

Yulduzlar - yangi o'zbek she'riyatida orzular, umidlar va ba'zan o'tmishni eslash timsoli bo'lib xizmat qiladi. Shoirlar yulduzlarni insonning qalbi yoki orzulariga yo'l ko'rsatuvchi chiroq sifatida tasvirlaydilar.

Somon yo'li - yangi she'riyatda cheksizlik, ulug'vorlik va insonning koinot oldidagi ojizligini ifodalaydi. Shoirlar uni insonning ichki olami va olam bilan bo'lgan falsafiy bog'liqligini tasvirlashda qo'llaydilar.

Kamalak va quyosh botishi yangi she'riyatda umid va kelajakning yorqin manzarasi sifatida talqin etiladi. Ayniqsa, kamalak – baxt va orzular amalga oshishining ramzi.

Osmon yangi she'riyatda cheksizlik, erkinlik va insonning o'zligini izlash jarayoni sifatida talqin etiladi. Shoirlar osmonni falsafiy manba sifatida ishlatib, inson va koinot o'rtasidagi bog'liqlikni tasvirlaydilar.

Yangi o'zbek she'riyatida osmon jismlari shoirlarning ijodiy ilhomi uchun boy manba bo'lib xizmat qiladi. Ular orqali shoirlar inson qalbidagi chuqur kechinmalarni tasvirlashga, hayotning turli ma'nolarini izohlashga muvaffaq bo'ladilar. Bu obrazlar she'riyatga nafislik va chuqur mazmun bag'ishlaydi.

Fevral, 2025-Yil

Tadqiqot obyektlar va qo'llangan metodlar. Yangi o'zbek she'riyatida osmon jismlari (quyosh, oy, yulduzlar, somon yo'li, kamalak, bulut va boshqa obrazlar) tasvirlangan asarlar. Abdulla Oripovning "Ruhim" she'ri. Mirtemirning "Bulut" she'ri.

Tahlil metodi: She'rlardagi osmon jismlarining poetik tasviri, ularning ramziy ma'nolari va ifoda vositalari tahlil qilindi. Semantik tahlil: Obrazlarning ma'noviy qatlamlari va ular orqali ifodalangan falsafiy xulosalar ochib berildi.

Tadqiqot predmeti sifatida yangi o'zbek she'riyatida osmon jismlarining (quyosh, oy, yulduzlar, somon yo'li, kamalak, bulut va boshqalar) poetik obraz sifatida qo'llanilishi va ularning inson kechinmalari, hayot falsafasi, muhabbat, orzular hamda tabiat tasvirida tutgan o'rni.

Tadqiqot maqsadi sifatida yangi o'zbek she'riyatida osmon jismlarining poetik obraz sifatida ishlatilishini o'rganish, ular orqali ifodalangan falsafiy va estetik mazmuni tahlil qilish, shuningdek, bu obrazlarning inson kechinmalari, hayot falsafasi va tabiat tasviridagi ahamiyatini ochib berish.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Samoviy jismlarning holatlarini ochishdagi ramziy talqinlari Abdulla Oripov ("Ruhim"), Mirtemir ("Bulut"), kabi ijodkorlarning misolida tahlil qilindi.

Abdulla Oripovning "Ruhim" she'ridagi kamalak obrazi ko'zga tashlanadi. [1,1971.85-b]

Vujud deganlari asli nimadir?

Dayr dengizda yurgan kemadir.

Bir kun bir qoyaga urulgay kema,

Ruhim, sen vujudning g'amini yema.

Yuksak fazolarda aylagil parvoz,

Senda na ohang bor va na ovoz.

Senga na bo'ronlar kor qilaolur,

Seni na yoqotib, bor qilaolur.

Sen misli kamalak — yuksak va so'lmas,

Kamalakni esa parchalab bo'lmas. 1969

Bu misralar insonning vujudiga va uning ruhi bilan bog'liq chuqur falsafiy mulohazalarini ifodalaydi. "Kamalak" (yoki kamalak tasviri) ruhni o'zgarimas va go'zal sifatda ta'riflash uchun ishlatilgan. Kamalakning bo'linmasligi, uni parchalab bo'lmasligi ruhning to'liqligi va izchiligi bilan solishtirilgan. Bu qatorda ruhning yuksak va to'liq sifatleri ko'rsatiladi.

Umuman, she'rda vujud va ruh o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, tashqi dunyo va uning cheklovlaridan xoli bo'lgan ruhning yuksak, noaniq va doimiy mohiyati tasvirlanadi. She'r

Fevral, 2025-Yil

insonning ichki dunyosiga chuqur nigoh bilan qarashni, uning cheksizligi va ma'naviy yuksakligini anglashni istaydi.

Mirtemirning "Bulut" she'ridagi bulut obrazi rangin lavhalarda namoyon bo'ladi. [2, 2015. 27-b]

Ko'k yuzida pag'a bulut –oq bulut...
Bir qarasang –osmon to'la oqquvlar,
Bir qarasang –baland qorli cho'qqilar,
Bir qarasang –ko'z ilg'amas oq barqut.
Ko'k yuzida –yorug', oydin bir ro'yo...
Usta rassom chizmish ajib manzara –
Tepa-tepa paxta –beg'ubor, sara,
Kuzgi xirmonlarning akslari go'yo... 1957

Bu she'r kuzgi tabiatning maftunkor manzaralarini hayoliy tarzda tasvirlaydi. Samoning moviy fonida oppoq bulutlar turli shakllarni hosil qilib, kuzgi xirmonlar va tabiatning beg'ubor go'zalligini eslatadi. Bulutlarning oqqushlar, qorli cho'qqilar yoki oppoq barqutga o'xshashi tasavvurni yanada boyitib, usta rassomning qo'lidan chiqqandek mukammal bir manzarani ko'z oldimizga keltiradi. Shu ma'noda, "oq bulut" hayotning go'zalligi, tabiatning pokligi va insonning go'zal xayollari uchun ramziy ma'no kasb etgan.

She'rning ruhiyati osoyishtalik, tozalik va kuz faslining o'ziga xos go'zalligi bilan to'la.

Bu kabi tasvirlar o'quvchini tabiatni sevishga va uning har bir jihatidan zavqlanishga chorlaydi.

REFERENCES

1. Abdulla Oripov "Ruhim" she'rlar. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. Toshkent - 1971. 85-b.
2. 5-sinf adabiyoti. "Sharq" nashriyoti. Toshkent - 2015. 27-b.
3. Jabborova M. HEAVENLY ATTRIBUTES FOUND IN FOLKLORE AND THEIR IMPORTANCE IN EVERYDAY LIFE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 159-162.
4. Valiyevna J. M., Atoyevna O. F. SHODIQL HAMRONING «HOVLIDAGI DARAXT» TIMSOLINIG SHAXS SIFATLARIGA EPITET BOLIB KELISHI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 44. – №. 8. – С. 57-60.

Fevral, 2025-Yil

5. Jabborova, M., & Safoyeva, S. (2024). THE IMAGE OF THE SUN IN EPIC WORKS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 165-168.
6. Jabborova, M. (2023). THEORETICAL INTERPRETATION OF STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT. *Solution of social problems in management and economy*, 2(12), 36-40.
7. Jabborova, M., & Safoyeva, S. (2024). THE IMAGE OF THE SUN IN EPIC WORKS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 165-168.
8. Valiyevna, J. M. (2024). The Artistic Perfection of Cosmic Images in the Works of Yusuf Khos Hajib and Navoi. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 153-158.
9. Jabborova, M. (2024). MUMTOZ SHE'RIYATDA UCHRAYDIGAN OY, YULDUZ, QUYOSH TIMSOLLARINING SHAXS QIYOFASIDA TIMSOLLANISHI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(1), 48-52.
10. SHE'RIYATIDA, M. J. Z., & TIMSOLLARMUSHTARAKLIGI, I. I. V. K. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS.–2022. *T*, 2(18), 209-211.
11. Baxshilloevna, S. M. (2024). ARXAIK EPOSNING SUJET STRUKTURASIDA MOTIVLAR TAHLILI. *SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI*, 2(4), 343-349.
12. Шарипова, М. Б. (2024). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 77-82.
13. Bakhshilloevna, S. M., & Akmalovna, A. M. M. (2024, February). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 49-51).
14. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
15. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF*

Fevral, 2025-Yil

- IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS*"–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
16. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS*"–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).
17. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
18. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
19. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
20. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
21. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'LIM TIZIMIDA ETNIK-MADANIY TA'LIM TIZIMI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
22. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
23. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
24. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
25. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS*"–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).

Fevral, 2025-Yil

26. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE "MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).
27. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
28. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
29. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
30. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА’ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
31. Sharipova, M. (2024). ABDUNAZAR POYONOVNING 70 YILLIK YUBILEYI DOIRASIDA “ABDUNAZAR POYONOVNING BAXSHICHILIK SAN’ATIDA TUTGAN O ‘RNI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA (Ilmiy maqolalar to’plami): ABDUNAZAR POYONOVNING KUYLAGAN “ALPOMISH” VARIANTIDA MAROSIMLAR BADIY IFODASI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
32. Baxshilloeyvna, S. M., & Firuzovna, R. S. (2024). KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI TALABALAR MA’NAVİYATINI YUKSALTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.
33. Sharipova, M., & Jabborova, D. (2024). COMMONALITIES IN THE RELATIONSHIPS OF FOLKLORE GENRES WITH LITERATURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 170-177.
34. Sharipova, M., & Rajabova, S. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE SPIRITUALITY OF STUDENTS THROUGH LIBRARY CULTURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 148-155.
35. Sharipova, M., & Saidova, S. (2024). THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES. *Modern Science and Research*, 3(9), 156-162.
36. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE.

Fevral, 2025-Yil

In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).

37. Azimov, Y., To'xсанov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.
38. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
39. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
40. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
41. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
42. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNII. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
43. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
44. Sharipova, M. B., & Inoyatova, F. I. (2018). USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, (11), 69.
45. Sharipova, M. B., & qizi Shokirova, N. Z. «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR.
46. Sharipova, M. B., & qizi Salimova, K. R. "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI.
47. Sharipova, M. B. Ritual and Epic Relations in the Epic" Alpomish". *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH